

El impacto económico que deja el COVID-19 en las MIPyMES pertenecientes al municipio de Zacapoaxtla.

D. Gómez Bonilla, G. Mejía Méndez, L.E. Hernández Galindo.*

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Carretera Acuaco-Zacapoaxtla, Km 8. Colonia Totoltepec. C.P. 73680. Tel 595 11 33 408

*jdgomezbonilla@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El difícil momento que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas MIPyMES a nivel nacional, hace necesario estudiar y analizar su problemática, y se vuelve aun más importante su estudio ya que este tipo de empresas, según datos estadísticos del (INEGI [1]), representan el 95% de los negocios del país, y generan un porcentaje cercano al 80% del empleo nacional y por si fuera poco, la pandemia del Coronavirus COVID-19 que avanza a pasos agigantados en varias partes del mundo incluyendo el territorio mexicano, viene acrecentar aún más la incertidumbre de un panorama alentador para este tipo de empresas. Es por ello que el objetivo de esta investigación es conocer el porcentaje de los impactos que ha dejado esta pandemia como lo son: reducción de ingresos por ventas, cierre de operaciones, desempleo, problemas de financiamiento, entre otros, que vienen a complicar a un más el panorama de las MIPyMES comerciales del municipio de Zacapoaxtla, en esta llamada "Nueva Normalidad".

Palabras Clave: *Incertidumbre, economía, desempleo, pandemia*

Abstract

The difficult moment that micro, small and medium-sized enterprises (MIPyMES) are going through at the national level, makes it necessary to study and analyze their problems, and their study becomes even more important since these types of companies, according to statistical data from INEGI, represent the 95% of the country's businesses, and generate a percentage close to 80% of national employment and, if that were not enough, the COVID-19 Coronavirus pandemic that is advancing by leaps and bounds in various parts of the world including the Mexican territory, is still increasing plus the uncertainty of an encouraging outlook for this type of company. That is why the objective of this research is to know the percentage of the impacts that this pandemic has left, such as: reduction of income from sales, closure of operations, unemployment, financing problems, among others, that come to complicate a plus the panorama of this so-called "New Normal".

Key Words: *Uncertainty, economy, unemployment, pandemic*

Introducción

El mundo se detuvo en el 2020 debido a la inminente amenaza del enemigo invisible: el Coronavirus COVID-19, esta pandemia que ha provocado no solo la detención económica global, sino también la vida social y cultural del planeta.

La pandemia de COVID-19 en nuestro país México y que inicio en China a finales del 2019, se suscitó a partir del 27 de febrero del presente año, siendo esta fecha el inicio de un decline inminente para la economía de nuestro país y para la vida ya de por si corta, de las MIPyMES. La importancia de estas empresas radica en que según el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI), a través

de su Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE 2018, [6]) indica que representan el 95% en México y generan el 80% de empleos.

Si bien es cierto el mundo no estaba preparado para afrontar esta amenaza, México demostró una lenta respuesta defensiva, aun cuando los efectos eran ya desde febrero latentes; tales como compras de pánico, saqueos de establecimientos, desabasto en productos de primera necesidad, de limpieza e higiene personal, cierre temporal de algunos negocios, la caída del precio del combustible, así como del peso mexicano en los mercados de las divisas internacionales.

Aunado a ello, en la región de la sierra nororiental, presentan un limitante desarrollo hablando de MIPYMES del sector terciario, ya que estas absorben la mano de obra local de manera insuficiente y por ello la zona se considera como expulsora de mano de obra. (Mejía, 2016, [2]), así también carecen de una planeación estratégica, ese sistema de gestión de la organización que permite a base de planteamientos, definir el rumbo de la empresa, (Vázquez J, 2017, [8]).

Hablando de las MIPYMES del sector terciario en un contexto regional, entendiendo a este tipo de empresas según la Recomendación No 189 adoptada por la OIT en 1998, el concepto de microempresa debe ser aplicado de acuerdo a las condiciones prevaletentes en cada país, lo cual sucede en la práctica, (Pérez Martha, 2014, [4]), resulta de suma preocupación y por ende de importancia, analizar el futuro inevitable que les espera, ya que al ser este tipo de negocios quienes emplean la mano de obra que se encuentra libre y que no puede ser absorbida por los demás factores (Saavedra, 2007) [5] y que representan más del 90% para el municipio de Zacapoaxtla, se convierten en el punto medular que pudiese proyectar un diagnóstico actual de la situación económica que ha dejado el Coronavirus COVID-19, y con ello dar pie a nuevas investigaciones que propongan estrategias de solución a las nuevas necesidades, las cuales les permitirán adaptarse a esta nueva normalidad, de la cual todos somos nuevos. De acuerdo al estudio de (Mejía 2019, [3]) la situación de las MIPYMES presenta una problemática para su sobrevivencia y que se han agravado con la pandemia, por lo que es indispensable crear estrategias sobre la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones para fortalecer a las MIPYMES (Franco S, González G., 2013, [7])

Si ya el periodo de vida a nivel nacional de las MIPYMES se encuentra entre los 3 y 7.8 años (INEGI), debido a la endeble estructura económica del país, es muy conveniente que los estudios locales nos ayuden a entender las consecuencias de esta pandemia llamada COVID-19 en el corto plazo. Por ello la siguiente investigación mediante un estudio descriptivo nos ayudará a comprender la situación por la que atraviesan estas unidades económicas en el periodo de confinamiento.

Metodología

El estudio se realizó en el municipio de Zacapoaxtla y tuvo como objetivo conocer algunas variables económicas negativas que ocasiono el COVID-19 en las MIPYMES del sector terciario y que pudieran poner en riesgo su permanencia. Para la interpretación e integración de los datos, se emplearon los siguientes instrumentos:

- a) Aplicación de encuestas con 11 preguntas de opción múltiple
- b) Implementación de la formula estadística para la determinación de la muestra, ubicada en la zona geográfica centro de la ciudad de Zacapoaxtla Puebla.

El instrumento de investigación fue aplicado a una muestra obtenida con base al total de unidades económicas. El instrumento se aplicó durante el mes de junio del 2020. Para poder determinar la población objetivo, se tomaron en cuenta los datos estadísticos obtenidos del INEGI sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del sector terciario en el municipio de Zacapoaxtla, y se utilizó la formula estadística para la determinación de la muestra, para la cual se tomó en cuenta el 90% de confianza y un 10% de error permisible.

$$n = \frac{\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2}}{1 + \left(\frac{Z^2(p)(1-p)}{\beta^2 N}\right)}$$

N= 677 P= probabilidad a favor 50% Q = probabilidad en contra 50%

D= margen de error calculado con z= 1.28 al tener un nivel de confianza del 90% $\beta = 0.1$ al tener un nivel del precisión del 90%

$$n = \frac{\frac{(1.28)^2(0.5)(1-0.5)}{(0.05)^2}}{1 + \left(\frac{(1.28)^2(0.5)(1-0.5)}{(0.05)^2(677)}\right)} = \frac{\frac{(1.63)(0.25)}{0.0025}}{1 + \left(\frac{(1.63)(0.25)}{(0.0025)(677)}\right)} = \frac{\frac{0.4096}{0.0025}}{1 + \left(\frac{0.4096}{1.6925}\right)} = \frac{163.84}{1.2420} = 131.9162$$

n = 131.9162

Para la recolección y recopilación de datos se llevó a cabo la utilización de herramientas informáticas, del programa “Google Forms”, en donde se emplearon métodos para lograr obtener información cuantitativa para la representación gráfica.

Resultados y discusión

Reducción de ingresos

En cuanto a la reducción de los ingresos por ventas, la tendencia muestra que a medida que el pico de la pandemia llega a su punto máximo se agudiza dicha reducción.

Gráfica 1. Reducción de ingresos.

Según la gráfica número 1, del total de las MIPyMES del sector terciario encuestadas en Zacapoaxtla se obtuvo que el 36% ha visto una reducción en sus ingresos por ventas entre un 31 y 50%, mientras que un 24% ha llegado a un rango entre 51 y 70%, siendo estos dos porcentajes los más representativos y que nos indican que la mayoría de estelas MIPyMES vieron mermados sus ingresos considerablemente.

Incremento en sus materias primas

Con esta pandemia las MIPyMES del sector terciario tuvieron un doble efecto en contra, por un lado, la baja de sus ingresos y por el otro el aumento de sus materias primas o materiales principales para seguir con el giro principal.

Gráfica 2. Incremento en sus costos operativos.

De acuerdo a la gráfica Número 2, aunque el aumento no fue considerable, la mayoría de este tipo de MIPyMES con un 76%, reportaron haber sufrido un aumento en los costos de operación de entre un 10 y 30%, el cual tuvieron que absorber para no aumentar el precio de venta y mantener las pocas ventas.

Estrategias económicas municipales

Si bien es cierto que México a nivel nacional no estaba preparado para afrontar económicamente la pandemia del COVID-19, a un nivel municipal según la siguiente gráfica fue peor. La grafica número 3, muestra que este tipo de empresas no vio apoyo estratégico económico por parte del gobierno municipal, ya que con un 30%, un 34% y un 34% los empresarios calificaron de muy mala, mala y regular respectivamente las acciones realizadas por la autoridad municipal.

Gráfica 3. Estrategias económicas municipales.

Suficiencia en apoyos municipales

En la actualidad las MIPyMES del sector terciario quedaron sin protección económica por causa de programas gubernamentales de financiamiento.

Gráfica 4. Apoyos gubernamentales

La gráfica número 4, muestra que un 94% las MIPyMES del sector terciario del municipio de Zacapoaxtla señalan que los programas económicos emitidos por el gobierno tanto federal, como

estatal y municipal han sido insuficientes para afrontar adecuadamente el impacto que deja el coronavirus COVID-19.

Recuperación ante el impacto económico.

Para la mayor parte de las MIPyMES en cuestión y no solamente del municipio de Zacapoaxtla, si no a nivel nacional, el camino de la recuperación será largo.

Gráfica 5. Tiempo de recuperación

Como se puede observar en la gráfica número 5, aunque los porcentajes entre si son un tanto distantes, con un 48% las MIPyMES del sector terciario pronostican un periodo de recuperación de un año, y con un menor porcentaje de 24% y 12%, auguran un periodo de recuperación que va desde un semestre a año y medio respectivamente.

Recorte de personal.

Ante el inminente declive de las MIPyMES del sector terciario, algunas empresas de este tipo, se vio en la necesidad de recortar personal y con ello reducir costos operativos, aunque con dicho movimiento será interesante mirar cual es el porcentaje final que representan en el empleo a nivel nacional.

Como se puede apreciar en la gráfica número 6, con un 36% y aunque es un porcentaje menor, este tipo de empresas se vio en la necesidad de tomar como opción para bajar los costos operativos el recorte de personal. Sin embargo, tienen la inercia de cesarlos en el corto plazo, y de retenerlos cuando la mayoría de este tipo de empresa son familiares.

Gráfica 6. Tiempo de recuperación

Estrategias ante el impacto económico.

Por lo regular cuando nos encontramos ante situaciones adversas o difíciles tendemos a ser creativos referente a la creación de estrategias que nos permitan salir avante, por lo que la siguiente

gráfica nos muestra que tipo de estrategias crearon las MIPyMES del sector terciario del municipio de Zacapoaxtla.

Gráfica 7. Tiempo de recuperación

La gráfica número 7, muestra muy poca disposición por parte de los empresarios de este tipo de empresas para generar estrategias, ya que un 52% indico no haber generado o ideado ningún tipo de estrategia que pudiera ayudarle a subsistir de una manera apremiante durante la pandemia, y un grupo minoritario con un 26% crearon ofertas para tratar de mantener las ventas y un 12% tomaron la decisión de hacer compras por mayoreo con la finalidad de reducir los costos y mantener un considerable margen de ganancia.

Cierre de negocios.

A nivel nacional se ha hablado sobre el inevitable cierre de varias MIPyMES del sector terciario, debido a la falta de financiamiento que les permita seguir operando a través de la sustitución del efectivo creado por la primera fuerza en las empresas que son las ventas.

Gráfica 8. Cierre de negocios

La gráfica número 8 nos muestra que, aunque el impacto y la situación actual son y han sido difíciles económicamente hablando, la mayoría de las MIPyMES del sector terciario pertenecientes al municipio de Zacapoaxtla con un 84% han optado por seguir adelante y no cerrar sus establecimientos y solo un 16% tienen como opción cerrar su negocio.

Dependencia con relación a los ingresos por ventas.

Algunos autores se refieren a las MIPyMES no como empresas, si no como fuentes de autoempleo, ya que la mayoría de estas son de carácter familiar y por ende el ingreso que estas unidades económicas generan son de vital importancia para sus dueños, socios o fundadores.

La gráfica número 9, nos muestra con un 52% que los socios, dueños o fundadores de este tipo de negocios dependen entre un 91 y un 100% de los ingresos generados por las ventas de la actividad preponderante, con un 18% muestra que la dependencia ronda entre un 51 y 70% y tan solo un 16% comento que tienen una dependencia entre el 71 y 90%, esta grafica soporta a la anterior debido a

que al convertirse en la única fuente de ingresos, optan por seguir adelante y no pensar en un cierre a corto plazo.

Gráfica 9. Dependencia con relación a los ingresos por ventas

Tipo de apoyo recibido.

Si bien, tanto el gobierno federal como el estatal, idearon o crearon apoyos destinados para las MIPyMES a nivel nacional, debido a distintos factores como por ejemplo la burocracia e ignorancia, estos son muy difíciles que lleguen a niveles municipales.

Como podemos observar en la gráfica número 10, muestra con un rotundo 100% que ninguna de las MIPyMES del sector terciario ubicadas en el municipio de Zacapoaxtla tuvieron la fortuna de acceder a algún tipo de programa gubernamental, lo que deja ver el alto índice en el desconocimiento de los programas que lanza el gobierno federal y estatal, así como la poca disposición por parte de autoridades municipales para informar a este tipo de negocios y empresas sobre cómo acceder a dichos programas.

Gráfica 10. Tipo de apoyo recibido.

Periodo que permaneció cerrado durante la pandemia.

De acuerdo con las recomendaciones dictadas por el gobierno federal y estatal, para controlar el contagio del Coronavirus COVID-19 entre la población, varias de las MIPyMES tuvieron que cerrar a menos que fueran de giro esencial.

Gráfica 11. Periodo que permaneció cerrado.

Como se observa en la gráfica número 11, el 40% de las MIPyMES del sector terciario se mantuvo en marcha debido a que el giro que ofrecen fue catalogado como esencial, pero si dejamos de considerar a los esenciales, resulta que un 32% se mantuvo cerrado 2 semanas y con un 14% 1 semana, lo que indica que a nivel regional fue poco el tiempo que permanecieron cerrados al 100% los negocios no esenciales.

Conclusiones

Basado en los resultados que se obtuvieron a través de la aplicación de las encuestas Las micro, pequeñas y medianas empresas del sector terciario en Zacapoaxtla presentan una problemática con la misma tendencia a nivel nacional, que se sintetiza en la falta de organización, ya que no existen grupos, sindicatos o cámaras locales que representen a este tipo de empresas que les permitiera llegar a un acuerdo con autoridades municipales para no cerrar de manera continua, desconocimiento técnico y administrativo que les permita generar estrategias que repelen las amenazas del entorno, así como desconocimiento y dificultades para recibir financiamiento público o privado.

Las MIPyMES del sector terciario representan la columna vertebral económica del municipio de Zacapoaxtla, pero sin el apoyo de un gobierno municipal que las encause y oriente con estrategias económicas viables, será muy difícil reponerse de esta pandemia, y su permanencia en el mercado estará rodeada de mucha incertidumbre.

Las diversas instancias gubernamentales deberán crear acciones y estrategias económicas viables que no solo permitan intervenir en la consolidación de los micro, pequeños y medianos negocios, sino que con ello consigan asegurar su permanencia en el mercado y así seguir generando la mayor parte del empleo a nivel regional, ya que en caso contrario, es decir, dejar a la deriva a este tipo de empresas, sería condenarlas a seguir con esta problemática, que lo único que provoca en el corto plazo es que la estructura económica del país se encuentre totalmente vulnerable y propensa al colapso económico nacional.

Por último y no menos importante, es mencionar que este trabajo de investigación no termina aquí, ya que puede ser la base para otras vertientes que pudieran crear estrategias de como solventar las situaciones expuestas anteriormente y con ello contribuir a la recuperación, pero sobre todo a la permanencia y maximización económica de las MIPyMES del sector terciario en la región.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Geografía e Historia (INEGI, 2017), censo económico.
- [2] Mejía M, (2016) Precariedad del empleo rural en la Sierra Norte de Puebla. Congreso Multidisciplinario. México.
- [3] Mejía et al. (2019) Análisis de la problemática de las MIPyMES en el Municipio de Zacapoaxtla. Revista CIM, Vol. 7, Núm., 1, México.
- [4] Pérez, Martha (2004). La Pyme en el Tolima: características y problemas. En: Revista cuadernos de investigación. No. 7 Universidad Corunversitaria mayo. p. 37– 54.
- [5] Saavedra G, (2007) Caracterización e importancia de las MIPYMES en Latinoamérica: Un estudio comparativo. Actualidad Contable Vol. 11, núm. 17. Venezuela.
- [6] Resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (ENAPROCE, 2018).
- [7] Franco S., González G., 2013. El comportamiento de la producción en México. Consejo Editorial, p. 114.
- [8] Vázquez J, (2017) Planeación Estratégica. Revista Tecnológica CEA, Núm. 5, México. Consejo Editorial, p. 1.